

О.Б. Молодов

кандидат исторических наук, доцент
Филиал Северо-Западной академии государственной службы
в г. Вологде
Россия

АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ В 1940–1980-Е ГОДЫ

Период 1943 – конца 1980-х гг. можно считать временем относительно стабильных отношений Советского государства и Русской православной церкви (РПЦ). Определенной спецификой отличаются в изучаемый период и источники, на которые опираются исследователи истории православия на Русском Севере.

Значительный пласт еще десятилетие назад практически неизученных источников находится на хранении в государственных и региональных архивах северных областей. Учитывая особую роль партийного руководства во всех сферах общественной жизни, важно выделить документы партийных и комсомольских комитетов и организаций. Планы и протоколы находятся на хранении в специальных региональных архивах – Вологодском областном архиве новейшей политической истории (ВОАНПИ) и Отделе документации по социально-политической истории Государственного архива Архангельской области (ОДСПИ ГААО). Вместе с тем, при обработке данной документации исследователи сталкиваются со значительными проблемами. Во-первых, вопросы, касающиеся государственно-церковных отношений, не являются приоритетными в содержании партийных и комсомольских постановлений и в деятельности первичных организаций КПСС и ВЛКСМ. Поэтому нужные эпизоды и факты, связанные с историей Церкви в эпоху атеизма, приходится собирать по крупицам. Во-вторых, действующие нормативные документы, касающиеся доступа к персональным данным участников относительно недавних событий, делают невозможными ознакомление с многими интересными материалами, иллюстрирующими антирелигиозную деятельность чиновников, отдельных общественных организаций и их ячеек, а также публикацию этих материалов. Наиболее богатыми информа-

тивно можно считать обширные фонды Вологодского и Архангельского обкомов КПСС (ВОАНПИ, ф. 2522; ОДСПИ ГААО, ф. 296).

Определенное удобство для исследователей церковной истории указанного периода создает наличие специальных фондов уполномоченного Совета по делам РПЦ (в 1965–1990 гг. — Совета по делам религий (СПДР), в которых собрана различная документация, связанная с государственным контролем за религиозными проявлениями населения в указанные десятилетия. Институт уполномоченных появился одновременно с соответствующими органами (Советом по делам РПЦ и Советом по делам религиозных культов, объединенными позже в СПДР), созданными в годы “потепления” государственно-церковных отношений в конце Великой Отечественной войны. Это фонды уполномоченного по Вологодской области (Государственный архив Вологодской области (ГАВО), ф. 1300, оп. 14) и уполномоченного по Архангельской области (ГААО, ф. 5620). Несмотря на частичную закрытость (ГААО, ф. 5620, оп. 1 и 2 недоступны для исследователей) и неполноту сохранившихся материалов, вызванную их массовым изъятием до передачи в архивы, они представляют собой ценную для исследователей базу источников.

В нескольких описях фондов облисполкомов (например, ГАВО, ф. 1300, оп. 21, 22, 24) содержится общесоюзный и региональный нормативный материал — постановления Совета Министров СССР (РСФСР), СПДР, решения облисполкомов. Решения областных органов управления 1960–1980-х гг. посвящались созданию комиссий содействия по соблюдению законодательства о религиозных культах, ограничению паломничества к “святым местам”, колокольного звона в городских храмах и т.п. Построение дел по хронологическому принципу оправдано, но усложняет поиск актов, касающихся реализации государственной религиозной политики [1].

Следующими по значимости для исследователей являются фонды исполкомов районных и городских советов депутатов трудящихся в части, касающейся изучаемой тематики. С начала 1960-х гг. при рай(гор)исполкомах повсеместно и негласно организуются комиссии по контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах. В некоторых фондах (наиболее широко данные материалы представлены по Вологодскому райисполкому) имеются отдельные дела, посвященные деятельности указанных комиссий, с наименованием “Документы (материалы) по вопросам религиозных культов”. В них содержатся данные об обрядах и бюджете действующего православного прихода (приходов), составе и деятельности духовенства, рели-

гиозных общин и групп (в том числе баптистов, пятидесятников и др.). В обобщенном виде аналогичная информация сосредоточена в фонде уполномоченного СДР в виде справок и отчетов из районов. В некоторых случаях “низовая” документация позволяет получить более точные цифровые данные, поскольку при движении по инстанциям она подвергалась корректировке (например, округлялись данные о доходах и расходах), а при составлении общих отчетов случались опечатки. Достоверность официальных статистических данных об обрядности иногда сомнительна, поскольку в те годы периодически выявлялись факты совершения крещений без оформления соответствующих квитанций.

Фрагментарную информацию о проблемах религиозной жизни несут и решения рай(гор)исполкомов, поскольку эти органы в рассматриваемый период принимали конкретные решения в отношении церковных сооружений и религиозных общин, действовавших на их территории. Отдельные протоколы и решения посвящаются, как правило, передаче сохранившихся церковных зданий под хозяйственные нужды, внедрению в быт новых гражданских праздников и обрядов, изменению состава комиссий по религиозным культам.

Изученные фонды исполкомов сельских советов, на территории которых действовали православные приходы (Кадниковского сельсовета Сокольского района, Несвойского сельсовета Вологодского района, Покровского сельсовета Грязовецкого района и др.), ценной для нас информации не содержат (ГАВО, ф. 374, 464, 833, 1991, 4876).

По характеру содержащейся информации, выявленные *архивные источники* можно классифицировать следующим образом:

1. Неопубликованные *законодательные и подзаконные нормативные акты* государственного, регионального и местного значения. Среди них постановления и указы Президиума Верховного Совета СССР, постановления Совета Министров СССР, ведомственные приказы и инструкции (чаще СДР), решения облисполкомов и районных (городских) Советов депутатов трудящихся (народных депутатов). Последние имеют неоценимое значение для изучения реализации законодательства о культах, а также для выявления особенностей деятельности органов власти районного (городского) уровня.

2. Большая часть материалов относится к группе *делопроизводственной документации*, среди которой значительное количество источников имеет *организационно-распорядительный* характер. Сюда входят инструкции, циркуляры, распоряжения, договоры, относящиеся к сфере регулирования отношений государства и Церкви. Они по-

зволяют выявить основные направления религиозной (в тот период — антирелигиозной) политики государства, способы и механизмы воздействия на верующих и духовенство.

3. Особо можно выделить *докладную (контрольную)* документацию (различные отчеты, доклады, сведения, акты обследования). Данные источники позволяют реконструировать наиболее важные события в изучаемой сфере, выявить динамику доходов и обрядности в северных православных храмах, проблемы, с которыми сталкивались государственные чиновники и духовенство при решении стоящих перед ними задач. Это ежегодные отчеты областных уполномоченных СДР, справки и отчеты о религиозной обстановке и другие источники. Именно в этих документах и приложениях к ним содержится обширный фактический и статистический материал, позволяющий на основе обобщенных данных анализировать происходящие процессы.

4. *Протокольная документация*, весьма распространенная в изучаемый период, особенно протоколы приходских собраний (“двадцаток”), предоставляют возможность узнать о проблемах внутрприходской жизни православных верующих, способах влияния государственных чиновников на состав и деятельность органов приходского самоуправления. Данный источник позволяет очертить круг религиозных активистов, выявить их количественный и качественный состав.

5. *Учетно-статистическая документация* представлена материалами по составу клира, членов приходских исполнительных органов, штатными расписаниями приходов, анкетами служителей культа. Особый интерес вызывают сведения о количестве культовых сооружений, их техническом состоянии. Поскольку для данного периода характерна практика закрытия православных храмов, представляется важным знать динамику количественных изменений числа действующих приходов, степень аварийности церковных зданий, их архитектурную и историческую ценность, возможности для их использования в хозяйственных и культурных целях.

6. Существенно дополнить указанные источники позволяют материалы *деловой и текущей переписки*, как между представителями государственных органов, так и епархиального руководства, духовенства и верующих (служебные письма и телеграммы, заявления и жалобы). Однако по причине существующего в ряде приходов противостояния отдельных групп верующих друг с другом и представителями духовенства, к данным материалам следует относиться осторожно. Многие из них имеют клеветнический характер или содержат непроверенную информацию [2].

Таким образом, материалы ГААО и ГАВО, несмотря на указанные недостатки, представляют собой вполне репрезентативный комплекс источников, которые в совокупности позволяют глубоко и всесторонне рассмотреть указанную проблему, выявить специфику реализации государственной религиозной политики в северном регионе.

Относительно редкое использование внутрицерковных документов обусловлено рядом причин. Во-первых, существует определенная закрытость епархиальных управлений для светских исследователей. Допуск к работе с архивными материалами осуществляется исключительно с благословения правящего архиерея. Во-вторых, архивы епархиальных управлений РПЦ находятся на этапе становления. Это означает, что специальные помещения для работы исследователей не предусмотрены, нет сотрудников-архивистов. Сами материалы либо не систематизированы, либо находятся в разрозненном виде. В Вологодском епархиальном управлении делопроизводственная документация за 1960–1980-е гг. не подшита и содержится в обычных папках. Это вызывает трудности при оформлении общепринятых ссылок на источники. В Архангельском епархиальном управлении началась систематизация документов и в последние годы создано несколько архивных фондов.

Кроме того, сам объем материалов очень невелик. Часть источников была утрачена, как, например, при переезде Архангельского и Вологодского епархиального управления. Согласно имеющейся информации, некоторые управляющие епархиями при переводе на новое место служения изымали документацию, связанную с периодом их пребывания на епископской кафедре. По данной причине целостного комплекса документов, раскрывающих систему и организацию церковного управления, не существует. Изучая особенности государственно-церковных отношений в 60–80-е гг. XX в., нам удалось ознакомиться с документами архивов двух указанных епархиальных управлений, находящихся на этапе становления. Исследованные источники относятся, как правило, к делопроизводственной документации. Их можно классифицировать следующим образом:

- а) организационно-распорядительные документы;
- б) отчетная документация управляющих епархией;
- в) служебная переписка.

К первой группе относятся определения, циркуляры, распоряжения и указы правящего архиерея. Выявить иерархию данных нормативных актов весьма сложно, поскольку их система в разных епархиях имеет некоторые отличия, о чем будет сказано ниже.

Циркуляры управляющего епархией издавались, судя по сквозной нумерации, нечасто. В Вологодском епархиальном управлении они сохранились только за период пребывания на епископской кафедре Михаила (Мудьюгина). С 1980 по 1990 г. их насчитывается около пятидесяти. Однако в архиве имеется приблизительно половина из них.

С помощью циркуляров архиерей устанавливал общеобязательные правила поведения для священнослужителей и церковных служащих епархии. Например, регламентировал командировки, выезды и отпуска клира, организацию делопроизводства в приходах, ношение духовной одежды священнослужителями, процедуру приема и сдачи прихода настоятелями, вопросы дисциплинарной ответственности. В частности, в констатирующей части циркуляров обычно раскрываются проблемы управления православными приходами в исследуемый период. Некоторые настоятели, как отмечает архиепископ Михаил (Мудьюгин), хранят документы “в разрозненном и полусмятом состоянии, что свидетельствует о пренебрежительном отношении к ним и вообще к распоряжениям епархиального руководства” (циркуляр № 10 от 1980 г.). В другом документе говорится о “позорных случаях”, когда настоятели увозили при переводе из прихода не только циркуляры и указы, но и принадлежащие храму богослужебные книги и предметы церковной утвари.

Кроме того, в циркулярах архиерей толковал нормы канонического права и церковные правила, нормы светского законодательства о религиозных культах. В частности, касающиеся отпевания самоубийц, исполнения треб на дому, новых правил регистрации обрядов.

В данных актах регламентировалось использование культового имущества: кадила и кагора для причащения исповедовавшихся. При изучении циркуляров становится очевидным, что иерархи РПЦ поддерживали важные направления внутренней и внешней политики советского государства, например, борьбу за мир [4] и антиалкогольную кампанию 1985 г.

Своими *распоряжениями* архиереи производили кадровые назначения и перестановки, в пределах своих полномочий осуществляли награждение служителей и мирян, решали вопросы финансовых пожертвований на ремонт храмов. Например, в 1984 г. архиепископ Михаил (Мудьюгин) в циркулярных распоряжениях обращался с просьбой о перечислении средств на ремонт Успенской церкви г. Белозерска и Свято-Данилова монастыря в Москве.

Определения, издаваемые по Вологодской епархии, как правило, касались культовых проблем, фиксировали изменения во внутрицер-

ковной жизни. Например, определение от 27.06.1988 г. посвящалось канонизации “местночтимого” святого Николая Вологодского (Рынина), а от 12.10.1988 г. — вхождению в число приходов Свято-Троицкой общины г. Тотьмы.

В Архангельской епархии “определениями” именовались постановления по кадровым вопросам (об увольнении священнослужителей за штат, о дисциплинарных взысканиях), а уведомления о данных решениях — “указами”. Таким образом, здесь понятие “определение” не имеет четкого значения, и обозначить его место среди внутрицерковных делопроизводственных документов весьма сложно.

С точки зрения юридического анализа данных документов отнести их к нормативным актам в полной мере нельзя. Большую часть определений можно охарактеризовать как акты толкования норм церковного права и светского законодательства о религиозных культах. Кадровые и дисциплинарные установления относятся к актам применения норм права, поскольку содержат решение архиерея в отношении конкретного человека и конкретной ситуации. Тем не менее, комплекс нормативного материала позволяет выявить проблемы внутрицерковной жизни в исследуемый период, дать оценку качественному составу духовенства, в том числе с точки зрения соблюдения священнослужителями норм канонического права, советского законодательства о культах и требований морали.

Информативно богатым источником (по причине развернутого содержания) в Вологодской епархии являются годовые отчеты управляющих архиереев в Московскую Патриархию. В них епископы делятся с руководством Патриархии насущными проблемами: взаимоотношениями с уполномоченными Совета по делам религий, материальным состоянием приходов епархии, кадровыми проблемами, распространением сектантства и “самочинных требоисправителей”. Приложения к отчетам предоставляют исследователям статистические материалы о количестве действующих приходов, движении духовенства, его возрастном и образовательном уровне и национальном составе. Несмотря на отсутствие многих документов, наличие цифровых показателей позволяет проследить некоторые процессы в динамике. В частности, постепенное омоложение духовенства в исследуемый период и рост уровня светского и духовного образования служителей церкви [5].

По Архангельской и Холмогорской епархии сами годовые отчеты, сохранившиеся за 1977–1984, 1986–1989 гг., представляют собой предельно краткие сводки о состоянии дел в епархии (1-2 листа ма-

пинописного текста) и составлены буквально “под копирку”. Однако приложения к ним дают значительные возможности для характеристики происходящих в епархии процессов, поскольку содержат конкретные цифровые данные о числе священнослужителей, их сане, национальности, уровне образования, основаниях перевода на другой приход или в другую епархию.

Материалы переписки дополняют предыдущие источники конкретными фактами и могут быть классифицированы следующим образом:

- а) индивидуальные или коллективные заявления и жалобы;
- б) внутрицерковная переписка (клира и мирян с управляющим епархии);
- в) переписка управляющего епархией с государственными органами и отдельными чиновниками.

Переписка с приходами, в основном, сосредоточена в делах фонда 5 “Приходы епархии и монастыри”, где рапорта, письма и телеграммы распределяются по делам, касающимся отдельных приходов. Например, в описи 1: дело 7 – Успенская церковь г. Вельска, дело 11 – Лазаревская церковь г. Онега, дело 13 – Стефановская церковь г. Котласа. На момент нашего исследования листы в делах были пронумерованы, но не подшиты.

Большая часть материалов переписки по существу касается проблемы “кадрового голода” и содержит просьбы прислать священника на вакантный приход или сменить настоятеля, не пользующегося авторитетом у прихожан. Нередко сами священнослужители обращаются к архиерею с ходатайством об их переводе на менее удаленный и, соответственно, более богатый приход или в другую епархию.

В фонде 1 (оп. 2, д. 5) содержится переписка с правящими архиереями. Она, как правило, состоит из запросов на священнослужителей, увольнительных (отпускных) грамот управляющего епархией, получаемых при переводе в другую епархию. Данные документы правящего архиерея оформлялись, как правило, на типовых бланках с угловыми штампами епархиального управления, регистрировались должным образом в книге входящих и исходящих документов. В них содержались ссылки на нормы канонического права, касающиеся перевода служителей церкви и краткие характеристики определенных клириков. К увольнительным грамотам при пересылке прилагались личные дела священнослужителей, которые в архивных материалах по понятным причинам отсутствуют.

Подлинники или копии отдельных внутрицерковных документов как нормативного содержания, так и из служебной переписки встре-

чаются среди материалов государственных архивов, особенно фондов уполномоченного по делам религий по Архангельской и Вологодской области. Однако в относительно систематизированном виде их можно встретить только в архивах епархиальных управлений. Они представляют собой весьма специфические источники, в первую очередь, по форме и языку изложения. Их содержание дает возможность существенно расширить представления исследователя о внутрицерковных проблемах и региональных особенностях государственно-церковных отношений в 1960–1980-е гг. Наиболее ценная информация текущих архивов епархиальных управлений относится, на наш взгляд, к характеристике православного духовенства как особого (хотя и относительно узкого) социального слоя. До последнего времени в исторической науке не исследованы на должном уровне внутрицерковные социальные процессы, происходившие в данный период. В совокупности с материалами государственных архивов Европейского Севера и иными источниками документы архивов “церковного ведомства” способны обогатить любое исследование не только по истории Церкви и отечественной истории, но и по ряду гуманитарных наук.

Примечания

1. Молодов О.Б. Ведомственные и региональные нормативные акты, регулировавшие государственно-церковные отношения в СССР в 1960–1980-е гг. // Труды филиала МГЮА в г. Вологде. — Вологда, 2004. — Вып. 1. — С. 51-61.
2. Молодов О.Б. Жалобы и заявления верующих как источник для изучения государственно-церковных отношений в 1960–1980-е гг. (на материалах ГААО) // Историческое краеведение и архивы. — Вологда, 2004. — Вып. 10. — С. 83-88.
3. Молодов О.Б. Документы архивов Архангельской и Вологодской епархий РПЦ 1960–1980-х гг.: состав и содержание // Отечественные архивы. — 2007. — № 4. — С. 104-108.
4. Молодов О.Б. Патриотическая деятельность православных епархий Европейского Севера в 1960–1980-е гг. // Историческое краеведение и архивы. — Вологда, 2004. — Вып. 11. — С. 188-196.
5. Молодов О.Б. Православные священники Вологодской епархии начала 1960-х и середины 1980-х гг.: возрастная и образовательная характеристика // Государство, общество, церковь в истории России XX века: М-лы VIII междунар. науч. конференции. Иваново, 11–12 февраля 2009 г.: В 2 ч. — Иваново, 2009. — Ч. 1. — С. 168-173.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВГПРЦ	– Всеукраїнська Православна Церковна Рада
ГАЧО	– Государственный архив Черкасской области
ДАВО	– Державний архів Вінницької області
ДАОО	– Державний архів Одеської області
КЕУ	– Киевское епархиальное управление
КС	– Киевская старина
МГЮА	– Московская Государственная Юридическая академия
ОР РНБ	– Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
РПЦ	– Российская Православная Церковь
УАПЦ	– Українська Автокефальна Православна Церква
УІЖ	– Український історичний журнал
УПЦ	– Українська Православна Церква
ЦГАВО Украины	– Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины
ЦГИАК Украины	– Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве
ЧИОДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ПРАВОСЛАВ'Я — НАУКА — СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27—29 травня 2009 р.)*

КИЇВ—2010

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2009 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, відповід. ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, 2010. – 80 с.

Редакційна рада:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **науковий редактор**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний редактор**

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 1 від 11.02.2010 р.

ЗМІСТ

<i>Климов В.В.</i>	Діяльність вихованців українських православних монастирів Дмитрія Ростовського, Феофана Прокоповича, Мельхіседека Значко-Яворського як типи реагування вітчизняного чернецтва на церковно-релігійні та суспільні процеси	5
<i>Романюк І.М., ієрей Георгій Холодюк</i>	Матеріали до історії Браїлівського Свято-Троїцького жіночого монастиря	13
<i>Петренко І.М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини українців у XVIII ст. (історіографічний огляд праць сучасних вітчизняних дослідників)	21
<i>Волошин І.В.</i>	Москвофід, боголюбєць, мужикоман (питання релігійної автентифікації Франкового світогляду)	26
<i>Каліновський В.В.</i>	Часопис “Таврические епархиальные ведомости” як біографічне джерело до характеристики видатних церковних діячів Таврійської губернії	33
<i>Музичко О.Є.</i>	Християнський консерватизм у суспільно-політичному житті Одеси початку XX ст.	41
<i>Кальченко Т.В.</i>	Деятельность митрополита Иннокентия на Киевской обновленческой кафедре	51
<i>Молодов О.Б.</i>	Архивные источники по истории православия на Русском Севере в 1940–1980-е годы	62
<i>Чорний В.С.</i>	Військова організація і Церква: правова та соціокультурна детермінованість взаємодії	71
Список скорочень		79

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
27–29 травня 2009 р.

Редагування, коректура

Т. Белоусової

Макет обкладинки

Л. Демірської

Комп'ютерна верстка

Л. Єгорової

Наша адреса:

01015, Україна

м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.

тел. (044) 280 - 46 - 48

E-mail: bolhovitinov@ukr.net

www.kpavta.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2010 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 4,8

Наклад 100 прим. Зам. 100

Віддруковано в друкарні Національної академії

керівних кадрів культури і мистецтва

01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21.

Св-во ДК 2544 від 27.06.2006 р.

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2009 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, відповід. ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, 2010. – 80 с.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*

Київ – 2010